

ҚУЙИ ЗАРАФШОН ВОДИЙСИ МОДДИЙ МАДАНИЯТИ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШ: ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ВА ЁНДАШУВЛАР

Алишер Дониёров

*Тарих фанлари доктори, профессор
Марказий Осиё халқлари тарихи кафедраси
Тошкент давлат шарқшунослик университети
E-mail: doniyorov_alisher@mail.ru*

Аннотация: Ушбу мақола Қуйи Зарафшон водийси моддий маданияти тарихшунослигини илмий жиҳатдан таҳлил қилишга бағишланган бўлиб, мазкур соҳада амалга оширилган тадқиқотларнинг ривожланиш босқичлари, методологик ёндашувлари ва асосий йўналишларини ўрганади. Мақолада XIX аср иккинчи ярмидан то XX аср охиригача бўлган даврда чоп этилган илмий манбалар, шу жумладан, “Туркестанские ведомости” газетасида эълон қилинган мақолалар, В.В. Бартолд, О.А. Сухарева, Л.И. Ремпел ва бошқа олимларнинг асарлари таҳлил қилинади. Тадқиқотда Қуйи Зарафшон водийси моддий маданиятини ўрганишда этнографик ва тарихий ёндашувларнинг интеграцияси, шунингдек, маҳаллий ва хорижий манбаларнинг қиёсий таҳлили муҳим ўрин тутади. Мақола моддий маданият тарихшунослигининг ҳозирги ҳолати ва келгусидаги тадқиқот истиқболларини белгилашга хизмат қилади.

Калит сўзлар: Қуйи Зарафшон водийси, моддий маданият, тарихшунослик, этнография, Туркестан, илмий манбалар, тадқиқот методологияси, Бухоро хонлиги, хунармандчилик.

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ НИЖНЕГО ЗАРАФШАНСКОГО ДОЛИНА: НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОДХОДЫ

Алишер Дониёров

*Доктор исторических наук, профессор
Кафедра истории народов Средней Азии
Ташкентский государственный университет востоковедения
Электронная почта: doniyorov_alisher@mail.ru*

Аннотация: Статья посвящена научному анализу историографии материальной культуры Нижнего Зеравшана, рассматриваются этапы развития, методологические подходы и основные направления исследований в этой области. В статье использованы научные источники, www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.17657216

опубликованные в период со второй половины XIX века до конца XX века, в том числе статьи газеты «Туркестанские ведомости», В.В. Бартольда, О.А. Сухаревой, Л.И. Ремпеля и других учёных. В исследовании важную роль играет интеграция этнографического и исторического подходов к изучению материальной культуры Нижнего Зеравшана, а также сравнительный анализ местных и зарубежных источников. Статья призвана определить современное состояние историографии материальной культуры и перспективы дальнейших исследований.

Ключевые слова: *Нижняя Зеравшанская долина, материальная культура, историография, этнография, Туркестан, научные источники, методология исследования, Бухарское ханство, ремесла.*

STUDYING THE HISTORY OF MATERIAL CULTURE IN THE LOWER ZARAFSHAN VALLEY: RESEARCH AND APPROACHES

Alisher Doniyorov

Doctor of Historical Sciences, Professor

Department of History of the Peoples of Central Asia

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: doniyorov_alisher@mail.ru

Annotation: *This article is devoted to the scientific analysis of the historiography of the material culture of Lower Zeravshan, examining the stages of development, methodological approaches, and main directions of research in this field. The article uses scientific sources published between the second half of the 19th century and the end of the 20th century, including articles from the newspaper Turkestan Vedomosti, V.V. Bartold, O.A. Sukhareva, L.I. Rempel and other scholars. The integration of ethnographic and historical approaches to the study of the material culture of Lower Zeravshan, as well as a comparative analysis of local and foreign sources, play an important role in the study. The article aims to determine the current state of historiography of material culture and prospects for further research.*

Keywords: *Lower Zeravshan Valley, material culture, historiography, ethnography, Turkestan, scientific sources, research methodology, Bukhara Khanate, crafts.*

КИРИШ

Қуйи Зарафшон водийси моддий маданияти Ўрта Осиё халқлари тарихи ва этнографиясини ўрганишда муҳим ўрин тутди. Ушбу ҳудуднинг

моддий маданияти, хусусан, ҳунармандчилик, анъанавий кийим-кечак ва турмуш тарзи, минтақа халқлари ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётининг ўзига хос хусусиятларини ақс эттиради. Бироқ, мазкур соҳа тарихшунослиги бўйича махсус тадқиқотларнинг етишмаслиги ушбу мавзуни илмий жиҳатдан чуқур ўрганиш заруратини келтириб чиқаради. Мақола XIX асрдан бошлаб XXII аср бошларигача Қуйи Зарафшон водийси моддий маданияти тарихшунослигининг ривожланиш босқичларини таҳлил қилишга қаратилган бўлиб, илмий манбалар, методологик ёндашувлар ва тадқиқот йўналишларини кенг кўламда кўриб чиқади. Тадқиқотнинг мақсади – ушбу соҳада мавжуд бўшлиқларни аниқлаш ва келгусидаги илмий изланишлар учун йўналишларни белгилашдир.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Тадқиқотда тарихий-таҳлилий, қиёсий ва контекстуал таҳлил усуллари қўлланилган. Қуйидаги методологик ёндашувлар асосида иш олиб борилди:

1. Манбашунослик таҳлили: “Туркестанские ведомости” газетасининг 1870–1917 йиллардаги сонлари, В.В. Бартолд, О.А. Сухарева, Л.И. Ремпел, D.Sh. Атаджанов ва бошқа олимларнинг асарлари, шунингдек, маҳаллий ва хорижий экспедиция ҳисоботлари таҳлил қилинди.

2. Қиёсий таҳлил: Қуйи Зарафшон водийси моддий маданиятига оид манбалар Ўрта Осиё ва хорижий минтақалардаги ўхшаш тадқиқотлар билан солиштирилди.

3. Интердисциплинар ёндашув: Этнография, тарих, санъатшунослик ва ижтимоий-иқтисодий таҳлил усуллари интеграцияси орқали моддий маданиятнинг кўп қиррали хусусиятлари ўрганилди.

4. Библиографик таҳлил: Мавзуга оид илмий адабиётларнинг хронологик ва тематик таҳлили амалга оширилди.

Тадқиқотда Ўзбекистоннинг турли қўлёзма фондлари ва архив материаллари, шу жумладан, Бухоро хонлиги ҳунармандчилик рисолари каби бирламчи манбалар ҳам жалб қилинди.

МУҲОКАМА

Қуйи Зарафшон водийси моддий маданияти тарихшунослиги бир қатор муҳим босқичлардан ўтган. XIX асрнинг иккинчи ярмида “Туркестанские ведомости” газетасининг нашр этилиши ушбу соҳада дастлабки илмий маълумотларни тақдим этди. Газетада В.В. Бартолд, Н.А. Северцев, А.П. Федченко каби олимларнинг мақолалари минтақа моддий маданиятини

Ўрганишда муҳим манба бўлди. Кейинчалик, XX асрда О.А. Сухарева, Л.И. Ремпел ва бошқалар томонидан амалга оширилган тадқиқотлар моддий маданиятнинг этнографик ва санъатшунослик жиҳатларини ёритди. Айниқса, Сухареванинг “Ўрта Осиё халқлари костюми” бўйича ишлари миллий либосларнинг моддий маданиятдаги ўрнини аниқлашда муҳим ҳисса қўшди.

Бироқ, кўплаб тадқиқотларнинг библиографик характерга эга эканлиги ва махсус Қуйи Зарафшон водийсига қаратилган ишларнинг камлиги муаммо сифатида қолмоқда. D.Sh. Атаджановнинг Бухоро хонлиги ҳунармандчилиги тарихшунослигига оид тадқиқотлари ушбу соҳада кенг кўламли манбаларни таҳлил қилиш имконини берди, аммо моддий маданиятнинг бошқа жиҳатлари, масалан, анъанавий турмуш тарзи ва меъморчилик, етарлича ўрганилмаган. Шу билан бирга, мустақиллик даврида этнографик тадқиқотларнинг фаоллашуви ва манбаларни адолатли таҳлил қилишга бўлган қизиқиш ушбу соҳада янги имкониятлар очди.

Зарафшон водийси моддий маданиятини ўрганилиш тарихи Республика тарихнавислигида тадқиқот муаммоси сифатида ва тарих-этнография фанининг умумий ривожланиш жараёнини ўрганиш нуқтаи назаридан ишлаб чиқилган. Ўрганилаётган муаммо бўйича илмий адабиётларни ўрганиш шуни кўрсатдики, ҳозирги кунга қадар Зарафшон водийси моддий маданияти тарихшунослиги бўйича махсус тадқиқотлар мавжуд эмас. Бироқ, тадқиқотларнинг библиографик хусусиятга эга эканлиги ва фойдалилигини ҳам маълум маънода инкор этиб бўлмайди.

Бу ҳақдаги дастлабки ишлар қаторида Туркистонда рус тилида нашр этилган биринчи ҳафталик газета – “Туркестанские ведомости”нинг ўрни бекиёс. Мазкур газета Туркистон генерал-губернаторлигининг Тошкентдаги идорасида чоп этила бошланган ва ушбу жараён 1917 йил декабргача давом этган. Унда асосан, Россия ва хориж, айниқса, Туркистон ўлкасидаги воқеаларни батафсил баён қилиш, Туркистон генерал-губернаторлиги идорасининг расмий ҳужжатларини чоп этиш, ўлкадаги сиёсий, маданий ва иқтисодий воқеаларни ёритиш каби масалалар қамраб олинган эди.

Ўз ўрнида шуни қайд этиш керакки, газетанинг илк сони М. Грулев муҳаррирлиги остида 1870 йил 28 апрелда Тошкентда чоп этилган. 1893 йилгача газета ҳафтада бир марта, 1893 йилдан кейин икки марта, 1903 йил декабрдан 3 марта, 1904 йил март ойидан 4 марта, 1907 йил июлдан эса ҳар куни нашр этилган. Лекин, афсуски, ушбу газета 1917 йилнинг охирида ўз фаолиятини тўхтатишга мажбур бўлади.

Газетада В. В. Бартольд, Л. С. Берг, И. В. Мушкетов, В. Ф. Ошанин, Н. А. Северцов ва А. П. Федченко каби бир қатор олимларнинг тадқиқотлари ёритиб борилган. Газетанинг тиражи 1000–2500 нусхани ташкил қилган¹.

Кейинги ўринда В. Бартольднинг 1925 йилда Ленинградда нашр этилган “Европа ва Россияда шарқшунослик тарихи (“История изучения Востока в Европе и России”)” эссесини таъкидлаш жоиз. Мазкур муаллиф ўз эссеси орқали Ўрта Осиёда яшовчи халқлар тарихи, ҳаёти ва маданиятини ўрганиш қандай йўллар билан амалга оширилганлигини аниқ кўрсатишга ҳаракат қилган эди. Муаллиф ўз асарида бошқа давлатлар қатори Бухоро хонлигини ҳам тилга олади. Унда россиялик ва европалик саёҳатчилар, улар қачон, қандай мақсадда экспедиция ўтказганлиги ҳамда фаолияти қандай характерга эга эканлиги ҳақида маълумот беради.

Умуман олганда, Ўрта Осиё ва Ўзбекистон этнографияси тарихнавислигига бағишланган кўплаб асарлар мавжуд. Шулар қаторида Борис Луинининг алоҳида тадқиқотлари XVIII асрдан бошлаб XX аср 60-йилларга қадар Ўрта Осиё, шу жумладан, Ўзбекистонда этнографик билимларнинг ривожланишига бағишланган². Шу билан бирга, ушбу муаллиф томонидан амалга оширилган, ҳажми жиҳатидан жуда катта ва ўз қиймати томондан муҳим бўлган тадқиқотлар библиографик хусусиятга эга.

Бундан ташқари И. Жабборовнинг тадқиқотида этнографиянинг асосий натижалари ва истиқболли йўналишлари ҳамда ўлкашунослик ҳаракатининг ривожланиш масалалари ҳақида фикр юритилган³. Ўз ўрнида шуни ҳам таъкидлаш ўринлики, мазкур тадқиқотнинг салмоқли қисми этнографиянинг айрим жиҳатлари, хусусан, ўзбеклар моддий маданиятини ривожлантириш муаммоларини таҳлил қилишга бағишланган. Улар кўп жиҳатдан муаммонинг тарихшунослиги учун қимматли маълумотларни ўз ичига олади ва маълум даражада Ўзбекистон моддий маданияти ҳақидаги

¹ www.taktfuld.ru

² Луинин Б. Материалы к историографии истории хозяйства народов Средней Азии и Казахстана конца XVIII – начала XX вв. / Хозяйственно-культурные традиции народов Средней Азии и Казахстана / Сб. тр. – М., 1975. – С. 22–41; Ўша муаллиф: Начальный этап этнографических исследований в Узбекистане (20-е годы XX века) // Общественные науки Узбекистана (кейинги ўринларда ОНУ). – 1985. – №11. – С. 67–71; Ўша муаллиф: Этнографические исследования в Узбекистане в 30–40-х годах // ОНУ. – 1986. – № 11. – С. 49–55; Ўша муаллиф: Этнографические исследования в Узбекистане и Каракалпакии (50-е годы XX века) // – 1986. – №11. – С. 56–62.

³ Джаббаров И. М. Из истории изучения ремесла в дореволюционном Узбекистане / Краткие сообщения Института этнографии АН СССР. – М., 1959. Т. XXII. – С. 74–84; Ўша муаллиф: Из истории изучения этнографии узбекского народа. – Ташкент, 1959; Ўша муаллиф: Ўзбек халқи этнографияси (Этнография фани тарихидан лавҳалар). – Тошкент: Фан, 1964; Ўша муаллиф: Ўзбек халқи этнографияси. – Тошкент: Ўиктувчи, 1994.

фактик маълумотлар ва билимлар йиғиндисини тўлдиради⁴. Ушбу мавзу минтақа моддий маданиятининг айрим жиҳатларини ўрганишга бағишланган алоҳида тадқиқотларда айрим ҳолда ўз аксини топди. Масалан, Ўзбекистон моддий маданияти тарихи тўпламларида мазкур мавзу бўйича жуда кўп экспедиция маърузалари ва Зарафшон водийси моддий маданиятига оид мақолаларнинг тарихшунослик қисмларида маълумотлар мавжуд.

Шунингдек, О. А. Сухарева⁵, Н. А. Кисляков⁶, Л. И. Ремпель⁷, П. Зоҳидов⁸ ва бошқа муаллифлар ўз асарларида ўтказилган экспедиция натижаларини ўзидан олдинги ҳамда замондошлари асарлари билан қиёслаб, тарихшунослик жиҳатини очиб берадилар. Ушбу асарлар орасида О. А. Сухареванинг 1979 йилда “Ўрта Осиё халқлари костюми” тўпламида чоп этилган “Ўрта Осиё халқлари костюмини ўрганиш масалалари” номли мақоласи алоҳида илмий аҳамиятга эга⁹.

Мазкур мақолада Ўрта Осиё халқлари миллий либосининг моддий маданиятнинг бир қисми сифатидаги аҳамияти ва роли тавсифланади, саёҳатчиларнинг асарлари ҳамда рус олимларининг тадқиқотларидан иқтибос келтирилади. Қолаверса, мақолада тожиклар, ўзбеклар, қорақалпоқлар, қозоқлар, шунингдек, тоғли ва даштли вилоятлар аҳолиси миллий либосларини ўрганиш ҳолати аниқланади. Гарчи, бунда Зарафшон водийси халқларининг моддий маданияти ва анъанавий кийим-кечакларига оид асарлар таҳлили йўқ бўлса-да, умуман олганда, ушбу мақолада Марказий Осиё халқларининг анъанавий кийим-кечакларини ўрганиш йўлларининг умумий манзараси кўрсатилганлиги билан фойдалидир.

Мавзумиз учун тарихшунослик режасининг яна бир муҳим манбаси Ўзбекистоннинг атоқли санъатшунос олими Л. И. Ремпельнинг фундаментал

⁴ Ходжайов Т. Население Миздахкана по данным антропологии. – Ташкент, 1970; Ўша муаллиф: К палеоантропологии древнего Узбекистана. – Ташкент, 1980; Этнографическое изучение быта и культуры узбеков / Сб. ст. – Ташкент, 1972; Исмаилов Х., Шаниязов К. Этнографические очерки материальной культуры узбеков конца XIX – начала XX вв. – Ташкент, 1981.

⁵ Сухарева О. А. История среднеазиатского костюма: Самарканд (вторая половина XIX – начало XX вв.). – М.: Наука, 1982; Ўша муаллиф: Квартальная община позднефеодального города Бухары. – М., Наука, 1976; Ўша муаллиф: Бухара. Конец XIX – начало XX вв. (Позднефеодальный город и его население). – М.: Наука, 1966; Ўша муаллиф: Позднефеодальный город Бухара. – Ташкент, 1962; Ўша муаллиф: К истории городов Бухарского ханства. – Ташкент, 1958.

⁶ Кисляков Н. А. Патриархально-феодальные отношения среди оседлого сельского населения Бухарского ханства в конце XIX – начале XX в. – М-Л., 1962; Ўша муаллиф: Семья и брак у таджиков. По материалам конца XIX – начало XX вв. – М., 1959.

⁷ Ремпель Л. И. Далекое и близкое. Страницы жизни, быта, строительного дела, ремесла и искусства старой Бухары. – Ташкент, 1982.

⁸ Захидов П. Самаркандская школа зодчих. XIX – начало XX вв. – Ташкент, 1965; Ўша муаллиф: Архитектурные памятники Зарафшанской долины. – Ташкент, 1985.

⁹ Сухарева О. А. Вопросы изучения костюма народов Средней Азии / Сборник: Костюм народов Средней Азии. – М.: Наука, 1979. – 240 с.

асаридир¹⁰. Мазкур асарда Бухоро шахрини ўрганиш ва тадқиқ қилиш борасида тарихнавислик нуқтаи назаридан маълумотлар берилган. Асарда ҳудуд маданияти ва илм-фани билан шуғулланган саёҳатчилар, олимлар, санъатшунослар, археологлар ҳамда этнографларнинг номлари келтирилган, моддий маданият тарихнависиғи масаласига доир бир қатор диссертацияларнинг тарихнавислик нуқтаи назаридан таҳлил қилинган¹¹.

XIX аср иккинчи ярми – XX аср бошларида яшаб, ижод қилган муаллифлар томонидан Ўрта Осиё шаҳарларининг ижтимоий-иқтисодий ҳаёти, хусусан, маданият ва турмуш масалаларини ўрганиш тарихи О. Б. Боқиев, Х. Пирумшоев, Д. Ю. Арапов ҳамда О. И. Ибрагимовларнинг тадқиқотларида ўз аксини топган¹². Афсуски, ушбу тадқиқотларда фақатгина рус олимлари ва саёҳатчиларининг асарлари бу борада манбалар базасини ташкил этиб қолган.

Мустақилликка эришганилгандан сўнг нафақат этнографик тадқиқотлар, шу билан бирга мавжуд манбаларни тўғри ва адолатли таҳлил қилишга ҳам катта қизиқиш уйғонди. Шунини алоҳида қайд этиш керакки, ушбу мақола муаллифи Ўзбекистонда этнография фанининг тарихшунослиғига асос солган, Ўзбекистонда этнографик тадқиқотлар ривожланишининг асосий босқичлари, муаммолари ва истиқболларини белгилаб берган. У барча тарихий ва этнографик маълумотларни тўплаб, Ўзбекистондаги этнография фанининг ҳолатига реал баҳо беришга муваффақ бўлди¹³.

¹⁰ Ремпель Л. И. Далекое и близкое. Страницы жизни, быта, строительного дела, ремесла и искусства Старой Бухары. – Ташкент, 1982.

¹¹ Ташев Х. Культура и быт животноводов Зеравшанской долины (конец XIX – 60-е гг. XX вв.). Автореф. дисс...канд. ист. наук. – Ташкент, 1968. – 44 с.; Абрамов М. М. Социально-экономическая и культурная жизнь Самарканда в XVI – первой половине XIX в. (Развитие связи). Дисс... док. ист. наук. – Самарканд, 1989. – 477 л.; Джумаев К. Д. Бухарская традиционная вышивка (конец XIX – начало XX вв.): Автореф. дисс...канд. ист. наук. – Ташкент, 2003. – 25 с.; Соатова С. А. Обрядовые комплексы в свадебном церемониале узбеков верхней части долины Зарафшан (конца XIX – начало XX вв.). Автореф. дисс... канд. ист. наук. – Ташкент, 1999. – 27 с.

¹² Боқиев О. Б. Социально-экономическое положение Таджикистана в дореволюционной русской историографии. – Душанбе: Ирфон, 1976; Пирумшоев Х. Отражение истории городов и городской жизни Восточной Бухары. Автореф. дисс... канд. ист. наук. – Душанбе, 1979. – 20 с.; Арапов Д. Ю. Бухарское ханство в русской востоковедческой историографии. – М: МГУ, 1981; Ибрагимов О. А. История развития жилища населения степных районов Узбекистана в конце XIX – начале XX вв. Автореф. дисс... канд. ист. наук. – Ташкент, 1988. – 21 с.

¹³ Дониёров А. Х. История развития этнографических знаний в Узбекистане: основные направления и результаты (вторая половина XIX в. – 30-е годы XX в.). Автореф. дисс...канд. ист. наук. – Ташкент, 1997. – 29 с.; Ўша муаллиф: Этнографические исследования в Узбекистане в XX веке: основные этапы, проблемы и перспективы развития. Дисс... докт. ист. наук. – Ташкент, 2003. – 650 с.

XX asr oxiri – XXI asr бошларида Ўзбекистон илмий адабиётлар базасини М. И. Ниёзов¹⁴, Ф. С. Алиев¹⁵, Д. Ш. Атажанов¹⁶ ва Г. О. Астанов¹⁷ларнинг тадқиқотлари бир мунча тўлдиришга муваффақ бўлди. Булар орасида мазкур мавзу юзасидан Д. Ш. Атажановнинг тадқиқотлари алоҳида қизиқиш уйғотади. Гарчи, Д. Ш. Атажановнинг “XIX asr Бухоро хонлиги хунармандчилиги тарихшунослиги” мавзусидаги тадқиқоти тўғридан-тўғри Зарафшон водийси моддий маданияти тарихшунослиги билан бевосита боғлиқ бўлмаса-да, аммо у бизга ҳозиргача моддий маданиятнинг ушбу даврга оид этнографик асарларининг ривожланиш тарихи ва тарихи ҳақида қимматли маълумотлар беради, чунки муаллиф мавзуларимиз билан боғлиқ манбаларни кенг қўламда ўрганган ҳамда таҳлил қила олган¹⁸.

Маълумки, хунармандчилик халқнинг моддий маданиятида муҳим ўрин тутаяди. Шунинг учун мазкур соҳа тарихшунослиги Д. Ш. Атажановнинг махсус тадқиқот объектига айланган. У хунармандчилик қоидалари бўйича рисоаларни ўрганиш асосида мазкур мавзуга бир қанча асарлар ёзган.

Д. Ш. Атажанов томонидан олиб борилган тадқиқотнинг мақсади XIX asrда Ўрта Осиёда хунармандчилик тарихи масалаларини турли даражада акс эттирувчи мавжуд илмий тадқиқот адабиётлари ва рисоаларни ўрганиш, таҳлил қилиш ҳамда Бухоро хонлигининг хунармандчилик масаласи тарихшунослигида умумий қонуният ва характерли хусусиятларни аниқлашдан иборат эди¹⁹. Д. Ш. Атажанов тадқиқотларида маҳаллий ва

¹⁴ Ниязова М. И. Древние и средневековые ювелирные изделия как источник по истории культуры Бухары. Дисс. ... канд. ист. наук. – Самарканд, 2007.

¹⁵ Алиева Ф. С. Социально-экономическое развитие села Зеравшанской долины в 60–70-е гг. Дисс.... д.и.н. – Ташкент, 1994.

¹⁶ Атаджанова Д. Ш. Историография ремесленного производства Бухарского ханства XIX в. (на основе изучения литературы и ремесленных уставов «Рисола»). Дисс.... канд.ист. наук. – Ташкент, 2008.

¹⁷ Астанова Г. О. Историография политических процессов в Бухаре в 1920–1924 гг. – Ташкент, 2008.

¹⁸ Атаджанова Д. Ш. Историография ремесленного производства Бухарского ханства XIX в.... – С. 31.

¹⁹ Атаджанов Д. Ш. Рисола-и-бофандаги – как источник по изучению ремесла / Материалы научной конференции молодых ученых в Институте искусствознания АН РУз. – Ташкент, 2004. – С. 30–32; Ўша муаллиф: Ремесленные уставы, как важнейшие источники по изучению торговли на примере «рисола-и баколи» / Ўзбекистон Фанлар Академиясининг 60 йиллигига бағишланган Республика ёш олимлар илмий конференцияси материаллари. – Ташкент, 2003. – С. 134–136; Ўша муаллиф: Хроника в Институте истории АН РУз / Общественные науки в Узбекистане. – 2003. – №3. – С. 76–77.; Ўша муаллиф: Рисола-и-деҳкон-и – как важный источник по изучению быта и жизни земледельцев, а также аграрных отношений в Средней Азии / Ёш олиларнинг анъанавий илмий конференцияси материаллари. – Ташкент, 2004. – Б. 142–143; Ўша муаллиф: Ритуально-обрядовая сторона деятельности металлостов охангари по данным «Рисола-и-охангари (кузнечное ремесло)» / Ўзбекистон этнологияси: янгича қарашлар ва ёндашувлар. К. Шониёзов таваллудининг 80 йиллигига бағишланган халқаро конференция материаллари. – Тошкент, 2004. – С. 242–254.; Ўша муаллиф: Некоторые сведения из «рисола» о развитии отдельных отраслей ремесла / Ўзбекистон тарихи. – 2005. – №5. – С. 73–84; Ўша муаллиф: Проблемы ремесленного производства в городах Средней Азии в отражении российской историографии XIX века – второй половины XX вв. / Сибирь и Центральная Азия: взаимодействие народов и культур. Вып. V. – Барнаул, 2005. – С. 71–76; Ўша муаллиф: Рисола-и

хорижий тарихшуносликда Бухоро хонлиги хунармандчилиги тарихига оид илмий-тарихий тадқиқотлар эволюциясини кузатишда қуйидаги вазифалар белгиланган:

– илмий тадқиқотлар ривожланишининг хронологик босқичларини аниқлаш;

– мавжуд адабиётлар асосида соф тавсифий характердаги нашрлардан илмий тарихий тадқиқотларга ўтишни кузатиш;

– турли тарихий даврларда яратилган илмий-тадқиқотларга оид адабиётларда хунармандчилик ишлаб чиқариш масалаларини ўрганишда услубий ёндашувларнинг хусусиятлари, манбалар доираси ва устувор йўналишларини тавсифлаш;

– тадқиқотчиларнинг хунармандчилик тарихини ўрганишнинг нафақат технологик, балки этнографик ва ижтимоий-иқтисодий жиҳатларига ҳам қизиқишини акс эттириш;

– хунармандчилик ташкилотларининг ўзига хос устав-маросимларининг “Рисола – хунармандчилик тарихи бўйича энг муҳим манба” сифатидаги аҳамиятини аниқлаш;

– республиканинг турли кўлёзма фондларида сақланаётган рисоаларнинг рўйхатларини аниқлаш ва уларнинг тарихий-манба таҳлилинини ўтказиш;

– Марказий Осиё ва Шарқнинг айрим мамлакатлари хунармандчилик уставларини қиёсий таҳлил қилиш, шунингдек, маҳаллий уставларни ўрганиш даражасини кўрсатиб бериш;

– хунармандларнинг маънавий ҳаётини тартибга солишда рисола низомларининг аҳамиятини очиб бериш;

– хронология ва тузилиш географияси, хунармандчиликнинг ихтисослашуви ҳамда хўжалик ва маиший ҳаётнинг айрим жабҳаларини тартибга солишда фарқ қилувчи тадқиқотларни таҳлил қилиш ва ҳ.к.

Д. Ш. Атажанов тадқиқотларининг хронологик доираси XIX аср ўрталаридан 2008 йилгача даврни қамраб олади. Унинг таркибида эса учта асосий босқич, яъни мустамлака, совет ва мустақиллик даврни ўз ичига

бофандаги – как источник о ткацком ремесле в Средней Азии / Академик У. Каримов номидаги Ёш шарқшунослар илмий конференцияси тезислари. – Тошкент, 2005. – С. 81–85; Ўша муаллиф: Некоторые сведения из «Рисола-и ҳаёти» о развитии ремесла в Средней Азии / Ҳ. Сулаймонов номи Республика ёш манбашунослар ва матншуносларнинг илмий анжумани материаллари. – Тошкент, 2006. – С. 30–32; Ўша муаллиф: Вопросы ремесленного производства в городах Бухарского ханства в работах востоковедов 1920–1970-х годов / Материалы научной конференции молодых ученых в Институте истории АН РУз. Т. II. – Ташкент, 2007. – С. 211–218; Ўша муаллиф: История изучения «рисола» стран Востока // Ўзбекистон тарихи. – 2007. – №3. – С. 37–47.

камраб олади. Муаллифнинг фикрича, хунармандчилик тарихини ушбу даврларнинг ҳар бири доирасида ўрганиш алоҳида ўзига хос хусусиятларга эга.

Тадқиқот ишида манбалар учта гуруҳга бўлинган. Биринчи гуруҳга XIX аср Бухоро хонлигида хунармандчилик тарихига оид адабиётлар мансуб бўлиб, уларга М. И. Бродовский, И. И. Гейер, И. Назаров ва В. К. Балков каби тадқиқотчиларнинг илмий нашрлари киради.

Иккинчи гуруҳга Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Шарқшунослик институти кўлэмалар бўлими ҳамда Алишер Навоий номидаги Миллий кутубхонанинг нодир китоблар ва нашрлар бўлими фондларидан рисоланинг кўлэма ҳамда тошбосма матнлари, хунармандчилик асбоблари ва ишлаб чиқариш соҳаси ҳақидаги қимматли маълумотлар ҳамда бошқа манбалар мансуб бўлса, учинчи гуруҳга эса XIX аср охири – XX аср бошларида даврий матбуотда эълон қилинган ишлар киритилган.

Тадқиқотда биринчи марта XIX аср Бухоро хонлиги хунармандчилиги тарихини ўрганишга ҳаракат қилинганлигини инкор этиш нотўғри бўлади. Хунармандчилик ишлаб чиқаришининг шаклланиш жараёнининг умумий манзарасини қайта қуриш нуқтаи назари доирасида тарихнавислик ва манбашунослик таҳлили кесишмасида ёритилган. Иш жараёнида бундай ранг-баранг ва кўп миқёсли материал биринчи марта ягона концептуал тизим доирасида умумлаштирилди. Шу билан бирга, ўрганилаётган муаммо бўйича тадқиқот ишларининг ривожланиши ва табиати кўрсатилган.

Тадқиқот давомида ёритилган адабиётлари таҳлили асосида XIX аср Бухоро хонлигида хунармандчиликнинг энг кўп ва кам ўрганилган тармоқлари аниқланди. Нафақат ишлаб чиқариш жараёни, балки хунармандлар кундалик ва маънавий ҳаётининг турли жабҳаларини ҳам акс эттирувчи бир қатор кўлэма ҳамда тошбосма нусхалар илк бор илмий муомалага киритилмоқда. Ўрта Осиёнинг хунармандчилик даражаси уйғур, турк, ҳинд ва афғон хунармандларининг рисолалари билан қиёслаб ўрганилди.

Д. Ш. Атажанов томонидан олиб борилган тадқиқотлар натижасида XIX асрда Бухоро хонлигида хунармандчилик соҳасини илмий ўрганиш учта босқичда амалга оширилди. Улар доирасида мавзу соҳаси ва услубий ёндашувлар сезиларли даражада ўзгарди, шунингдек, манбалар доираси кенгайди. Ўрта Осиё моддий маданиятининг турли жабҳалари, шу жумладан, хунармандчилик масалаларини ўрганишга илмий-амалий қизиқиш Россия

империяси томонидан босиб олинishi даврида ҳам кузатилди. Мазкур давр нашрларининг характерли жиҳати эса Бухоро хонлиги хунармандчилиги ҳақидаги аниқ маълумотларнинг ўрганилиши ва етарли эмаслиги билан боғлиқ эди.

Ушбу тадқиқотларнинг асосий мақсади, минтақадаги хом-ашё кўшимчаси ва метрополия маҳсулотлари учун кенг бозор сифатидаги ҳақиқий салоҳиятни очиб беришида бўлди. Ушбу давр тадқиқотлари дастлабки эмпирик материални тўплаш ва қайта ишлаш нуқтаи назаридан катта қизиқиш уйғотади.

Шуниси ҳам муҳимки, хунармандчилик тарихини ўрганишга илмий қизиқиш XX асрнинг 20-йилларидан бошлаб кузатилди. Биринчи навбатда, тадқиқотчиларнинг ушбу қизиқишлар доираси соф амалий мақсадлар билан изоҳланди. Мазкур давр тадқиқотлари хунармандчиликнинг нисбатан юқори рентабеллик даражасига эга бўлган тармоқлар, хусусан, ипакчилик, тўқимачилик ва бошқаларга қаратилган эди.

XX асрнинг 50–70-йилларида Бухоро хонлиги хунармандчилиги тарихини шаҳар ҳаётининг умумий муаммолари билан биргаликда ёки уларнинг фонида ўрганишда сезиларли ютуқларга эришилди. Хусусан, ушбу тадқиқотларда Бухоронинг йирик хунармандчилик маркази сифатидаги ўрни кўрсатилиб, хунармандчилик марказининг турли йирик-кичик тармоқлари пухта ўрганилиб, уларнинг кўпчилигининг аҳамияти очиб берилди. Бунда хунармандчиликнинг алоҳида тармоқлари нотекис ривожланганлиги ҳам аниқланди.

Мазкур масалалар маҳаллий тадқиқотчилар О. А. Сухарева, М. Е. Пешерова, М. Й. Йўлдошев, Р. Г. Мукминова ва бошқа муаллифларнинг асарларида хунармандлар ўртасидаги муносабатлари, уларнинг турмуш тарзининг ўзига хос хусусиятлари, хунармандчилик устахоналарини ташкил этиш каби жиҳатлар батафсил ёритиб берилди ва асосан, археологик тадқиқотлар негизида сопол ишлаб чиқариш усуллари ўрганилди. Ушбу даврда тадқиқотчилар илк бор хунармандчиликда аёлларнинг ўрни ва савдогар-харидорларнинг хунармандлар билан алоқалари каби масалаларни ўрганишга киришдилар.

Умуман олганда, шўролар даври тарих фанининг ривожини, хусусан, хунармандчилик масалаларини ўрганишга қатор омиллар – ҳокимиятнинг олимларнинг ижодий жараёнига чексиз аралашуви, қатъий цензура, принципнинг унутилиши, илмий мунозараларнинг чекланганлиги ва бошқалар тарихнинг расмий концепциясига салбий таъсир кўрсатди.

Хунармандчилик муҳотидаги ижтимоий-иқтисодий муносабатлар асосан, тор синфий позицияларда талқин қилинди. Шаҳрисабз, Қарши, Тошкент, Қўқон, Хива ва бошқа хунармандчилик марказларининг тарихи деярли ўрганилмади.

Мустақиллик даврида ушбу масалаларни атрофлича ва холисона кўриб чиқишда Самарқанд, Бухоро, Қўқон ҳамда Тошкент каби йирик хунармандчилик марказларини ўрганиш муаммоларига қизиқиш уйғонди. Зарафшон, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида хунармандчилик ишлаб чиқариш, халқ хунармандчилиги ҳамда амалий санъатини ривожлантириш масаласининг давлат сиёсати даражасига кўтарилиши, Ўзбекистон ҳукуматининг миллий хунармандчиликнинг турли тармоқларини қайта тиклаш борасидаги фаолияти ушбу жараёнларни сезиларли даражада фаоллаштирди ва мазкур муаммога илмий қизиқишнинг ортишига хизмат қилди.

Умуман олганда, олиб борилган тарихнавислик таҳлиллари шуни кўрсатдики, кўриб чиқилаётган даврда деярли ҳар бир шаҳар, туман ва алоҳида аҳоли пунктининг хунармандчилик ривожланишида ўзига хос хусусиятлари мавжуд эди. Бухоро хонлиги хунармандлари биринчи навбатда, тўқувчилик, зардўзлик, кулолчилик, темирчилик ва тери ишлаб чиқариш билан шуғулланганлигини ҳисобга олинадиган бўлса, бунда дурадгорлик, мой пресслаш ва эгарчилик каби тармоқлар тарихига оид масалалар бугунги кунгача деярли ўрганилмаганлиги маълум бўлади.

Илмий тадқиқот мобайнида адабиётларининг тарихнавислик таҳлили хунармандчилик соҳаси тадқиқотларда суёт ўрганилганлиги ва етарлича жалб этилмаганлигини кўрсатди. Шу билан бирга, манбаларни ўрганиш шуни кўрсатдики, у ёки бу хунармандлар уюшмасидаги ахлоқий, ҳуқуқий ва амалий хулқ-атвор нормаларининг ўзига хос кодексларини Ўрта Осиё хунармандчилиги тарихига оид энг муҳим манбалар сирасига киритиш ҳам мумкин. Улар кўп жихатдан хунармандчилик устахоналари тузилиши ва улардаги мавжуд иерархия, асбоблар, хом-ашё, ишлаб чиқариш технологиясининг айрим усуллари тўғрисидаги замонавий билимларни кенгайтиришга ҳисса қўшади, шунингдек, ишлаб чиқаришдаги ҳар қандай ўзгаришларни акс эттирувчи оптимал кўрсаткичдир.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Таҳлил шуни кўрсатадики, Қуйи Зарафшон водийси моддий маданияти тарихшунослиги XIX асрдан XXII аср бошларигача сезиларли ривожланиш босқичларидан ўтди. Дастлабки тадқиқотлар асосан тавсифий характерга эга

бўлиб, “Туркестанские ведомости” каби нашрлар орқали маълумотлар тарқалди. Кейинчалик, В.В. Бартолд ва Л.И. Ремпел каби олимларнинг асарлари моддий маданиятни илмий жиҳатдан таҳлил қилишга замин яратди. О.А. Сухарева ва D.Sh. Атаджановнинг тадқиқотлари эса этнографик ва ижтимоий-иқтисодий ёндашувларни интеграция қилди.

Натижада, қуйидаги хулосалар чиқарилди:

1. Қуйи Зарафшон водийси моддий маданияти тарихшунослиги ҳали тўлиқ шаклланмаган бўлиб, махсус тадқиқотларнинг етишмаслиги сезилади.

2. Мавжуд манбалар асосан библиографик ва тавсифий характерга эга бўлиб, уларни чуқур таҳлил қилиш зарур.

3. Ҳунармандчилик, миллий либослар ва турмуш тарзи каби моддий маданиятнинг асосий жиҳатлари ўрганилган бўлса-да, меъморчилик ва бошқа соҳаларга етарлича эътибор берилмаган.

4. Келгусида интердисциплинар ёндашувларни кенгроқ қўллаш ва маҳаллий қўлёзма манбаларни таҳлил қилиш орқали ушбу соҳада янги илмий кашфиётлар амалга оширилиши мумкин.

ХУЛОСА

Хулоса сифатида шуни қайд этиш мумкинки, ҳунармандчилик соҳаси кўп жиҳатдан XX асрда Ўрта Осиё ҳунармандчилиги яшаган муҳит ва шароитни тавсифлайди. Ўрта Осиё ва бошқа Шарқ манбаларини қиёсий таҳлил қилиш ҳунармандчилик соҳалари ва устахона қурилмаларида бир қанча умумий, ўз навбатида, ўзига хос хусусиятлар мавжудлигини аниқлаш имконини берди²⁰.

Маълумки, Зарафшон водийсининг бир қисми, тўғрироғи, юқори Зарафшон Тожикистон Республикаси ҳудудига киради. Ушбу ҳудуд аҳолиси ҳақидаги тарихий адабиётларни таҳлил қилиш тарихчиларни ҳам кизиқтирди. Улар орасида Н. И. Собировнинг ижоди билан яқиндан танишишга муваффақ бўлинди²¹. Н. И. Собиров тадқиқот жараёнида кўплаб асарларни таҳлил қилиш нафақат рус ва совет тадқиқотчиларининг меҳнатига баҳо бериш, балки араб-форс манбалари бўйича ҳам тадқиқот ишларини олиб боришга муваффақ бўлди. Мазкур тадқиқотларнинг асосини археологик ва географик характердаги материаллар, илмий экспедиция

²⁰ Атаджанова Д. Ш. Историография ремесленного производства Бухарского ханства XIX в. (на основе изучения литературы и ремесленных уставов «рисола»). Автор. дисс.... канд. ист. наук. – Ташкент, 2008. – С. 31.

²¹ Собиров Н. И. Верховья Зеравшана в историографии второй половины XIX – первой половине XX вв. дисс.... канд. ист. наук. – Душанбе, 2012. – 197 с.

материаллари, Суғд-Тожиқ археологик экспедицияси (СТАЭ), Тожиқистон археологик экспедицияси (ТАЭ) фаолияти ташкил этади. Афсуски, бу иш гарчи тарихнавислик хусусиятига эга бўлса-да, мавзуни ўрганиш учун муҳим аҳамиятга эга эмас, чунки тадқиқотнинг географик кўлами бизникига тўғри келмайди.

Демак, бу борада шуни таъкидлаш мумкинки, шу пайтгача Зарафшон водийси моддий маданияти тарихнавислиги мустақил тадқиқотнинг алоҳида объекти вазифасини ўтамаган.

Юқоридагиларни умумлаштирган ҳолда шуни қайд этиш керакки, ушбу мавзу бўйича етарли манбалар йўқлигига қарамай, мавжудларининг мавзуси бизникига яқин бўлганлиги муҳим роль ўйнади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Лунин Б. Материалы к историографии истории хозяйства народов Средней Азии и Казахстана конца XVIII – начала XX вв. / Хозяйственно-культурные традиции народов Средней Азии и Казахстана / Сб. тр. – М., 1975. – С. 22–41.
2. Джаббаров И. М. Из истории изучения ремесла в дореволюционном Узбекистане / Краткие сообщения Института этнографии АН СССР. – М., 1959. Т. XXII. – С. 74–84.
3. Ходжаев Т. Население Миздахкана по данным антропологии. – Ташкент, 1970.
4. Ходжаев Т. К палеоантропологии древнего Узбекистана. – Ташкент, 1980.
5. Сухарева О. А. История среднеазиатского костюма: Самарканд (вторая половина XIX – начало XX вв.). – М.: Наука, 1982.
6. Кисляков Н. А. Патриархально-феодалные отношения среди оседлого сельского населения Бухарского ханства в конце XIX – начале XX в. – М–Л., 1962.
7. Ремпель Л. И. Далекое и близкое. Страницы жизни, быта, строительного дела, ремесла и искусства старой Бухары. – Ташкент, 1982.
8. Захидов П. Самаркандская школа зодчих. XIX – начало XX вв. – Ташкент, 1965; Ўша муаллиф: Архитектурные памятники Зарафшанской долины. – Ташкент, 1985.
9. Сухарева О. А. Вопросы изучения костюма народов Средней Азии / Сборник: Костюм народов Средней Азии. – М.: Наука, 1979. – 240 с.
10. Ремпель Л. И. Далекое и близкое. Страницы жизни, быта, строительного дела, ремесла и искусства Старой Бухары. – Ташкент, 1982.

11. Ташев Х. Культура и быт животноводов Зеравшанской долины (конец XIX – 60-е гг. XX вв.). Автореф. дисс...канд. ист. наук. – Ташкент, 1968. – 44 с.
12. Абрамов М. М. Социально-экономическая и культурная жизнь Самарканда в XVI – первой половине XIX в. (Развитие связи). Дисс... док. ист. наук. – Самарканд, 1989. – 477.
13. Джумаев К. Д, Бухарская традиционная вышивка (конец XIX – начало XX вв.): Автореф. дисс....канд. ист. наук. – Ташкент, 2003. – 25 с.
14. Соатова С. А. Обрядовые комплексы в свадебном церемониале узбеков верхней части долины Зарафшан (конца XIX – начало XX вв.). Автореф. дисс.... канд. ист. наук. – Ташкент, 1999. – 27 с.
15. Пирумшоев Х. Отражение истории городов и городской жизни Восточной Бухары. Автореф. дисс.... канд. ист. наук. – Душанбе, 1979. – 20 с.
16. Бокиев О. Б. Социально-экономическое положение Таджикистана в дореволюционной русской историографии. – Душанбе: Ирфон, 1976.
17. Арапов Д. Ю. Бухарское ханство в русской востоковедческой историографии. – М: МГУ, 1981.
18. Ибрагимов О. А. История развития жилища населения степных районов Узбекистана в конце XIX – начале XX вв. Автореф. дисс.... канд. ист. наук. – Ташкент, 1988. – 21 с.
19. Дониёров А. Х. История развития этнографических знаний в Узбекистане: основные направления и результаты (вторая половина XIX в. – 30-е годы XX в.). Автореф. дисс...канд. ист. наук. – Ташкент, 1997.
20. Атаджанов Д. Ш. Рисола-и-бофандаги – как источник по изучению ремесла / Материалы научной конференции молодых ученых в Институте искусствознания АН РУз. – Ташкент, 2004. – С. 30–32.